

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

Mes: junio 2021

Frankenbot: Un experimento de reciclaje literario y automatización de procesos en red

En el marco del día de las Letras de la UCM, el proyecto RECLIT coordina una iniciativa de escritura creativa basada en el reciclaje literario postdigital: el taller online [*Frankenbot: crea tu propio bot literario*](#). La red social Twitter sirve de espacio y de medio para plantear una escritura automatizada y basada en autores o estructuras literarias previas.

Bajo el siguiente enunciado de reclamo:

¡Crea un bot literario en la Red! Te enseñamos a crear un bot literario de forma muy fácil y a llenar así la Red con versos y frases de tus escritores/as y obras favoritos ¡El único requisito es la no originalidad de tu propuesta!

Este taller servirá por un lado, como de laboratorio de reciclaje literario para los estudiantes que podrán apropiarse de una herramienta propia de las redes sociales para producir escritura literaria; por otro lado, permitirá observar la viralización de lo literario y los procesos de reciclaje que pueden ser desarrollados por jóvenes en la red.

Varios alumnos e interesados elaboraron en un taller las cuentas con la que ponen en marcha estos bots literarios. A través de varias cuentas en la red social de microblogging Twitter, que publican post literarios automatizados y que remiten a los mismos hashtags, se crea una red de escritura reciclada. Estos robots escriben a través de la composición o “re-composición” de textos ajenos, cuestionando los procesos creativos y las nuevas dinámicas culturales de la red.

Entrada por Laura Sánchez Gómez

19/06/2021 / Entradas / bot, generación automática / Deja un comentario

Buscar ...

MARCADORES

- REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid
-

ETIQUETAS

- arte e internet blog bot cine comic
- critical theory datificación Digital Humanities
- digitalización edición enriquecida
- estudios literarios estética postdigital
- generación automática humanidades digitales
- imagen digital inteligencia artificial interactividad
- lectores libro libro electrónico Lingüística forense
- literary computational studies literatura
- Literatura Electrónica Literatura Infantil y Juvenil
- meme memoria narratividad postdigital
- posthumano readers realidad aumentada
- reciclaje recycling red redes sociales
- remediación Repositorios de literatura electrónica
- selfies textos literarios transmedia
- transmedia storytelling transmedia world TV series
- videogame

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (41)
- [recycling literature\(s\)](#) (1)

ARCHIVO

- [febrero 2025](#) (1)
- [diciembre 2024](#) (1)
- [noviembre 2024](#) (1)
- [octubre 2024](#) (1)
- [septiembre 2024](#) (1)
- [julio 2024](#) (1)
- [junio 2024](#) (1)
- [mayo 2024](#) (1)
- [abril 2024](#) (1)
- [marzo 2024](#) (1)
- [febrero 2024](#) (1)
- [enero 2024](#) (1)
- [diciembre 2023](#) (1)
- [noviembre 2023](#) (1)
- [octubre 2023](#) (1)
- [septiembre 2023](#) (1)
- [julio 2023](#) (1)
- [junio 2023](#) (1)
- [mayo 2023](#) (1)
- [abril 2023](#) (1)
- [marzo 2023](#) (1)
- [febrero 2023](#) (1)
- [enero 2023](#) (1)

- [diciembre 2022](#) (1)
- [noviembre 2022](#) (1)
- [octubre 2022](#) (1)
- [septiembre 2022](#) (1)
- [julio 2022](#) (1)
- [mayo 2022](#) (1)
- [abril 2022](#) (1)
- [marzo 2022](#) (1)
- [febrero 2022](#) (1)
- [enero 2022](#) (1)
- [diciembre 2021](#) (1)
- [noviembre 2021](#) (1)
- [septiembre 2021](#) (1)
- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

Créditos

Sobre el blog

Un blog propuesto por Hypotheses - Ver este blog en el catálogo de OpenEdition -
Política de Privacidad - Señalar un problema
Syndication Feed - Créditos

